

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) " JASA USAHA PENJAHIT DIGITAL {TAILOR-GO}"

TUGAS OBE
MATA KULIAH :
(PERENCANAAN BISNIS)
2025

Abstrak tugas

Tugas ini bertujuan untuk mengembangkan Business Model Canvas (BMC) untuk layanan penjahit digital bernama "Tailor-Go". BMC ini akan mengidentifikasi segmen pelanggan utama, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, aktivitas utama, sumber daya utama, kemitraan utama, dan struktur biaya yang terkait dengan bisnis Tailor-Go. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Tailor-Go dapat menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dalam industri penjahitan digital. Dengan menggunakan BMC, tugas ini akan memberikan kerangka kerja strategis untuk perencanaan dan pengembangan bisnis Tailor-Go.

Nama : Ryna Izzah Sabrina

Nim : 2495124011

Jurusan : Sistem Informasi

Email :

rynasabrina@mhs.unhasy.ac.id

BMC

Business Model Canvas "Taylor-Go"

KEY PARTNERS <ul style="list-style-type: none"> → Pemasukan Kain → Penyedia Teknologi (web / sosmed) → Layanan Pengiriman Lokal 	KEY ACTIVITIES <ul style="list-style-type: none"> → Pesanan online dan layanan pelanggan → Menjahit & Perbaikan → Mengontrol kualitas → Pemasaran dan Penjualan 	VALUE PROPOSITIONS <ul style="list-style-type: none"> → Layanan menjahit online yang nyaman → Pakaian yang disewakan dan pas → Keahlian berkualitas tinggi → Harga terjangkau. 	CUSTOMER RELATIONSHIP <ul style="list-style-type: none"> → Dukungan Pelanggan online (email, dll) → Rekomendasi gaya yang dipersonalisasi → Program loyalitas 	
KEY RESOURCES <ul style="list-style-type: none"> → Penjahit Trampil → Platform online yang ramah → Pengiriman Andal → Basis Data Pelanggan. 	CHANNELS <ul style="list-style-type: none"> → Situs web → Aplikasi Seluler → Media Sosial 	REVENUE STREAMS <ul style="list-style-type: none"> → Biaya layanan Penjahit → Opsi kustomisasi Premium → Potensi kemitraan dengan Brand. 	Cost Structure <ul style="list-style-type: none"> → Gaji penjahit dan biaya operasional → Pemeliharaan dan pengembangan platform online → Pemasaran dan Iklan → Biaya Pengiriman → Biaya Kain dan Bahan. 	
"Customer SEGMENTS" <ul style="list-style-type: none"> → Individu yang mencari pakaian yang pas → Pelanggan yang sadar mode → Pelanggan yang menghargai kenyamanan 				

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYâ€™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.